

**ХОЛЕМИК ЭНДОТОКСИКОЗДА АНТИГИПОКСАНТ ВА
АНТИОКСИДАНТ ТЕРАПИЯ БИЛАН УЙҒУНЛАШТИРИЛГАН
ДЕТОКСИКАЦИЯ**

Абдикадиров Улугбек Кахрамонович

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Долзарблиги. Ўткир йирингли холангит холемик эндотоксикоз, оксидант стресс ва жигар етишмовчилиги билан кечади; бу омиллар билиар сепсис ва полиорган етишмовчилиги хавфини оширади. Анъанавий детоксикация ҳамма вақт ҳам эндоген интоксикация ва липид пероксидланиши даражасини етарлича камайтирмайди. Шу боис холемик эндотоксикозни коррекциялашда антигипоксант ва антиоксидант терапия билан уйғунлаштирилган детоксикация усулини ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга.

Материал ва усуллар. Асосий гуруҳдаги 74 нафар беморда жарроҳликдан олдин ва кейин патогенетик асосланган тайёргарлик қўлланилди: коллоид ва кристаллоидлар инфузияси, гепамерц, охирги авлод цефалоспоринлари, реамберин, аскорбин кислотаси, токоферол ва цитофлавин, барқарор ҳолатда экстракорпораль детоксикация. Жигар функцияси, гемостаз ва эндотоксикоз кўрсаткичлари (диен конъюгатлар, малондиальдегид, лактат) динамикаси баҳоланди.

Натижалар ва муҳокама. Даволашнинг 2–3-кунда эндотоксемия камайди, жигар функцияси кўрсаткичлари яхшиланди: АсАТ 19%, АлАТ 15,2% га пасайди; 7-кунга келиб умумий билирубин бошланғич даражадан 58% га камайди. Антигипоксант ва антиоксидант терапия фонида гемостаз кўрсаткичлари яхшиланди — тромбоцитлар даражаси 25,5% га ошди. 8–20-кунлар оралиғида диен конъюгатлар 1,3 опт.пг/мл, малондиальдегид 3,2 нмоль/мг, қондаги лактат эса 1,8 ммоль гача пасайди. Усул юқори детоксикацион самара берди: оксидант стресс ва цитолитик-холестатик жараёнлар камайди, гемодинамика ва жигарнинг оқсил-синтетик функцияси барқарорлашди, нохуш таъсирлар кузатилмади.

Хулоса. Жигар етишмовчилиги билан асоратланган холангитда антигипоксант ва антиоксидант терапия билан уйғунлаштирилган детоксикация хавфсиз ва самарали усул бўлиб, эндоген интоксикация ва оксидант стрессни

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
VOLUME-3, ISSUE-03**

камайтиради, жигар функциясини тиклайди ва беморни радикал жарроҳликка тайёрлаш имконини беради.

